

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Джумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Каттакулов Муродилло Курбанбоевич,
 Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
 университети мустақил изланувчиси,
 E-mail: kattakulov1987@mail.ru

**ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ
 ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ**

For citation: Kattakulov Murodillo Kurbanbaevich. THE CONCEPT AND THEORETICAL ANALYSIS OF CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM OF MINORS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 56-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419415>

АННОТАЦИЯ

Мақола сўнгги йилларда жамият учун долзарб муаммога айланиб бораётган вояга етмаганларга нисбатан содир этилаётган жинсий зўравонлик масалаларига бағишланган бўлиб, ушбу мақола доирасида муаллиф томонидан вояга етмаганларнинг “жинсий эркинлиги” ва “жинсий дахлсизлиги” тушунчалари ўртасидаги фарқ олимларнинг назарий қарашлари орқали ёритиб беришга ҳаракат қилинган. Қолаверса, мақола доирасида, ушбу турдаги жиноятларга қарши курашишнинг йўллардан бири сифатида қонунчиликни такомиллаштириш, вояга етмаганларга нисбатан содир этилган жинсий зўрлик учун жавобгарликни кучйтириш эканлиги тўғрисида асосли хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, жинсий эркинлик, жинсий дахлсизлик, номусга тегиш, жинсий қонунчилик, қарши курашиш, зўрлик, жинсий жиноятлар.

Каттакулов Муродилло Курбанбоевич,
 Самостоятельный соискатель Университета
 Общественной безопасности Республики Узбекистан
 E-mail: kattakulov1987@mail.ru

**ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
 НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, которое в последние годы стало актуальной проблемой для общества, и в рамках данной статьи основываясь на мнение ученых автором сделана попытка показать разницу между понятиями "половая свобода" и "половая неприкосновенность" несовершеннолетних. Более того, в рамках статьи были сделаны обоснованные выводы о том, что совершенствованием уголовного законодательства как одного из способов борьбы с данным видом преступлений

является усиление ответственности за половое насилие, совершаемые в отношении несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетние, половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилование, уголовное законодательство, противодействие, насилие, сексуальные преступления.

Kattakulov Murodillo Kurbanbaevich,
Independent researcher of University of
Public Security of the Republic of Uzbekistan
E-mail: kattakulov1987@mail.ru

THE CONCEPT AND THEORETICAL ANALYSIS OF CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM OF MINORS

ANNOTATION

The article is devoted to the issues of sexual violence against minors, which in recent years has become an urgent problem for society, and within the framework of this article, based on the opinion of scientists, the author attempts to show the difference between the concepts of "sexual freedom" and "sexual integrity" of minors. Moreover, within the framework of the article, reasonable conclusions were drawn that the improvement of criminal legislation as one of the ways to combat this type of crime is to strengthen responsibility for sexual harassment committed against minors.

Keywords: minors, sexual freedom, sexual integrity, rape, criminal law, counteraction, violence, sexual crimes.

Янги Ўзбекистон Конституцияси болаларнинг ҳар томонлама маънавий, ахлоқий ва интеллектуал ривожланишининг муҳимлигини, оилавий тарбиянинг аҳамиятини яна бир бор ақс эттирди, яъни Конституциянинг 76-моддасига кўра, “Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасидадир”. Қолаверса, “Давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади” (76-модда), “Боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбуриятидир. Оналик, оталик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади” (78-модда)[1].

Ота-оналар ўз фарзандларига сармоя киритадиган ва ҳар бир бола зўравонлик, эксплуатация ва бузуқликни билмасдан фаровонлик ва ғамхўрликда улғаядиган очиқ ва хавфсиз дунёни қуриш халқаро ҳамжамиятнинг тан олинган мақсади ва Ўзбекистон давлат сиёсатининг устувор йўналиши ҳисобланади.

1989 йил 20 ноябрдаги “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенциянинг 16-моддасига биноан, “Ҳеч бир бола ўз шахсий ҳаётига, оилавий ҳаётига, уй дахлсизлигига ёки ёзишмаларнинг шахсий ҳаётига бўлган ҳуқуқини амалга оширишга ўзбошимчалик билан ёки ноқонуний аралашиб ёки унинг шаъни ва обрўсига ноқонуний тажовуз қилиш объекти бўлиши мумкин эмас”[2]. Конвенция ўз аъзоларига болани ота-оналари, қонуний васийлар ёки болага ғамхўрлик қилиш юклатилган бошқа шахслар томонидан қилинадиган ҳар қандай жисмоний ёки руҳий зўравонлик, ҳақорат ёки суиистеъмоллик, етарлича ғамхўрлик қилмаслик ёки бепарволик, кўпол муомала ёки эксплуатация, шу жумладан жинсий зўравонликдан ҳимоя қилиш учун зарур ҳуқуқий, маъмурий, ижтимоий ва тарбиявий чораларни кўриш мажбуриятини юклайди[2].

Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 10-моддасига кўра “Давлат боланинг шахси, уй-жойи дахлсизлигини, хат-хабарлари сир тутилишини таъминлайди ҳамда болани эксплуатация ва зўравонликнинг барча шаклларида, шу жумладан жисмоний, руҳий ва жинсий зўравонликдан, қийноқларга солишдан ёки шафқатсиз, кўпол ёхуд инсон кадр-қимматини камситувчи бошқа шаклдаги муомаладан, шахвоний шилқимликлардан, ҳуқуқбузарликлар ва

ғайриижтимоий ҳаракатлар содир этишга жалб этилишидан ҳимоя қилинишини амалга оширади”[3]. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси ХХІ боби билан боланинг оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқи; боланинг ота-онаси ва бошқа қариндошлари билан кўришиш ҳуқуқи; боланинг ҳимояга бўлган ҳуқуқи; ўз фикрини ифода этиш ҳуқуқи; исм, ота исми ва фамилия олиш ҳуқуқи[4] ва бошқа ҳуқуқлари кафолатланади.

Сўнгги йилларда номусга тегиш жиноятларининг ортиб бораётганлиги, айниқса, ушбу турдаги жиноятларнинг жабрланувчилари сифатида вояга етмаганларнинг қурбон бўлаётганлиги жинсий эркинликка қарши жиноятларга қарши изчил ва қатъий курашишни кучайтиришни, ушбу турдаги жиноятларнинг олдини олиш ва жиддий оқибатлар келиб чиқишига тўсқинлик қилишни тақозо этмоқда.

Масалан, биргина Ўзбекистонда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар учун судланганлар сони сўнгги тўрт йилда икки баробарга ошган. 2019 йилда жами 151 та шундай ҳолат қайд этилган бўлса, 2022 йилда уларнинг сони 311 тага етган. 2022 йилда 16 ва ундан кичик ёшдаги барча болаларга нисбатан 238 та, 14 ва ундан кичик ёшдаги болаларга қарши 73 та жиноятлар учун чиқарилган ҳукмларни билдиради.

Бундан ташқари, 2023 йил 6 ойида 16 ёшга тўлмаганларга нисбатан жинсий тажовуз билан боғлиқ ишлар учун 257 нафар шахсларга суд ҳукмлари ўқилган.

- 15 нафар жиноятчи 14 ёшга тўлмаган шахснинг номусига тегиш;

- 44 нафар жиноятчи 14 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш;

- 163 нафар жиноятчи 16 ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилишда;

- 35 нафар жиноятчи 16 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузук ҳаракатлар қилиш жиноятларини содир этгани учун жазоланган[5].

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, бошқа чет давлатлар каби Ўзбекистонда ҳам вояга етмаганларга нисбатан содир этилаётган жинсий жиноятлар кўлами тўғрисида ишончли маълумотлар мавжуд эмас, бу эса ушбу турдаги жиноятларнинг юқори даражадаги латентлиги ҳамда кенг жамоатчиликнинг ҳақли эътирозига сабаб бўлиши билан изоҳланади.

Биз кўриб чиқаётган жиноятларнинг хавфи уларнинг сонидан эмас, балки сифат хусусиятларида, чунки жинсий жиноятлар жабрланувчининг руҳий ҳолатига, шу жумладан аффектив бузилишлар ва тажовузкор реакцияларга, шу жумладан ўз жонига суиқасд қилишга уринишлар кўринишидаги автоагрессияга жиддий таъсир кўрсатади.

Жинсий эркинликка қарши жиноятлари диссертация доирасида ўрганган олим А.А.Бимбинов, ушбу масалага бошқача ёндашганини кўришимиз мумкин. Яъни, унинг мулоҳазаларига кўра, инсон мураккаб тузилган биосоциал мавжудотдир. Унинг хатти-ҳаракати ҳам биологик омилларга (физиологик эҳтиёжлар) ва биологик бўлмаган (маданият, шахсий эътиқод, дунёқараш ва бошқалар) омилларга боғлиқ. Бу омилар орасида жинсий омиллар алоҳида ўринга эга. Нафас олиш ва овқат ҳазм қилиш жараёнлари билан бир қаторда, жинсий омиллар ҳам инсон танасининг туғма эҳтиёжи ва функциясидир. Шунинг учун инсоннинг жинсий эҳтиёжлари биологик, ақлий ва ижтимоий-маданий хусусиятларнинг ўзаро таъсири билан боғлиқ[6].

"Зўрлик" тушунчасини таҳлил этиш асносида, унинг турлари ва ўзига хос жиҳатларини аниқлаш имконига эга бўлиш мумкин. Шундай экан, жисмоний зўрлик жабрланувчининг ўз иродасига қарши тана дахлсизлигини бузиш билан боғлиқ, руҳий зўрлик эса, жинсий натижага эришиш учун таҳдидлар орқали жабрланувчининг иродасини бостириш учун руҳиятига таъсир қилишдир[6].

Бундан ташқари, бир қатор олимлар жинсий жиноятлар тушунчаси ва ижтимоий моҳиятини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар олиб боришган. Мисол учун, Я.М.Яковлев жинсий жиноятлар – бу, жинсий ахлоқ (ёки жинсий муносабатлар) тамойилларини бузишга қаратилган ҳаракатлардир, дея таърифлар, ушбу тамойилларни санаб ўтган:

- жинсий муносабатлар фақат турли жинсдаги субъектлар ўртасида содир бўлиши мумкинлиги;

- жинсий муносабатлар субъектлари ақлий ва жисмоний етукликка эришган бўлишлиги;
- жинсий муносабатлар бундай муносабатлар иштирокчиларига ўзаро севги ва ҳурмат тамойилларига асосланиши керак;
- жинсий муносабатлар ўзаро тенг ва энг муҳими, ихтиёрий бўлиши керак;
- моддий манфаат сабабли жинсий муносабатларга киришга йўл қўйилмаслиги;
- никоҳ – бундай муносабатларнинг афзал шакли эканлиги[7].

Мамлакатимизда болалик турли воситалар, жумладан, ҳуқуқий воситалар билан ҳимояланган. Улар орасида катталар томонидан вояга етмаганларнинг жинсий эркинлиги ва жинсий дахлсизлигини тажовузлардан ҳимоя қилишга қаратилган жиноят қонунчилиги муҳим ўрин тутди.

А.Н.Игнатов жинсий эркинликка қарши жиноятлар деганда, “жамиятда ўрнатилган жинсий алоқалар меъёрини ва жинсий эҳтиёжларини қондиришга қаратилган жинсий ахлоқнинг асосий тамойилларини кўпол равишда бузадиган ижтимоий хавфли ҳаракатлар”[5] сифатида таърифлаган бўлса, П.П.Осипов жинсий жиноятлар деганда, “айбдор ёки учинчи шахслар томонидан жинсий манфаатларни қасдан бузишга қаратилган ижтимоий муносабатлар”[6] сифатида таърифлаган.

А. Б. Кирюхин ва П. В. Шмарионларнинг фикрича, “Вояга етмаганларга зўравонлик билан жинсий тажовуз оқибатларининг ижтимоий хавфлилиги қурбонларда жароҳатдан кейинги жиддий ҳолат ва реакцияларнинг ривожланиш эҳтимолининг мавжудлигидир, яъни, вояга етмаганларда сезиларли ўзгариши билан боғлиқ руҳий касалликларнинг пайдо бўлиши кабилар. Кўпинча бундай соматик, ақлий ва психосоматик ўзгаришлар қайтарилмас ва катталарга нисбатан оғирроқ шаклларда содир бўлади”[7].

А.Я.Авдаляев таъкидлаганидек, вояга етмаганларга нисбатан содир этилган жинсий жиноятлар – жинсий-ҳуқуқий ҳимоянинг объектларидан бирига – яъни, вояга етмаганларнинг жинсий яхлитлиги, уларнинг нормал жисмоний ва ақлий ривожланишига тажовуз қилади[8].

М.А.Горбачев криминологик тадқиқотлар маълумотларига асосланиб, жинсий жиноятларнинг ижтимоий хавфлилигининг юқорилигини ва мазкур жиноятлар сонининг ортиб бораётганлигини қуйидаги омиллар билан изоҳлайди: аввалги кадриятлар ва ахлоқий тамойилларни қайта баҳолаш; моддий омилни жамиятдаги ягона кадрият сифатида тан олишни кучайтириш; ижтимоий-иқтисодий табақаланиш ва оддий аҳолининг моддий турмуш даражасининг пасайиши туфайли жамиятда ижтимоий зиддиятнинг кучайиши ва бошқалар[9].

Шундан келиб чиқиб, тадқиқот мақсадига эришиш учун вояга етмаганларнинг психологик, ёш ва ижтимоий хусусиятларини қисқача тавсифлаш лозим.

Психологияда шахс шаклланишининг бир неча босқичлари мавжуд. Шулардан бири – бу вояга етмаганлик ёшига (14-18 ёш) доир қарашларнинг 2 босқичга бўлинганлиги, яъни: катта ўсмирлик-13-15 ёш ва кичик ўспиринлик, тахминан 16-18 ёшгача[10]. Д.Эльконин мазкур даврларини қуйидагича ажратган: кичик ўсмирлик даври – 10-15 ёш; асосий фаолият – ижтимоий хулқ меъёрларини ўзлаштириш, қарама-қарши жинс вакилларига бўлган қизиқиш ва интилиш ҳамда катта ўсмирлик ёки илк ўспиринлик даври – 16 ёшдан 17 ёшгача; асосий фаолият – ўқиш, касб танлаш[11].

Амалдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида ҳам “вояга етмаганлар” тушунчаси негизида дифференциация мавжудлигини кўрамиз, мисол учун, Жиноят кодекси 85-моддасига кўра, вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлашда 14-16 ва 16-18 ёшдаги шахслар учун алоҳида белгиланганлиги; Жиноят кодекси 118-моддаси номуслга тегиш жинояти учун ўн саккиз ёшга тўлмаган ҳамда ўн тўрт ёшга тўлмаган шахсларга алоҳида жавобгарлик белгиланганлиги; бундан ташқари Жиноят кодекси 128- ва 128¹-моддаларига кўра, ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш ҳамда ўн олти ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган шахс билан моддий қимматликлар бериш ёки мулкий ёхуд бошқача тарзда манфаатдор этиш орқали жинсий алоқа қилиш учун алоҳида жавобгарлик белгиланганлигини кўришимиз мумкин.

Бу борада хорижий давлатлар жиноят қонунчилигини ўрганар эканмиз, Дания Жиноят кодексига кўра, ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқада бўлганлиги учун 16 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва агар бола 12 ёшга тўлмаган бўлса, 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади, Испания Жиноят кодексига ўн икки ёшдан ошган, аммо ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан жинсий зўравонлик учун 20 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган. Қолаверса, Болгария, Норвегия, ГФР, ХХР Жиноят кодексларида ўн ёшга тўлмаган шахсларнинг жиносий эркинлигига қарши жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган.

Г.А.Есаков, А.И.Рарог, А.И.Чучаевлар жинсий жиноятлар жиноят ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг махсус объектига қаратилган ҳужумлар бўлиб, асосан уларни содир этган субъектларнинг салбий шахсий хусусиятларига боғлиқ, деган фикрдалар[12].

Вояга етмаганлар жинсий эркинликка эга ҳисобланмайдилар, яъни улар ақлий ва жисмоний хусусиятларига кўра, соғлиғига зарар етказмасдан жинсий ҳаётга киришга тайёр бўлмайдилар, улар билан амалга оширилган ҳаракатларнинг моҳиятини, қолаверса, уларга нисбатан содир этилган ҳаракатларнинг жисмоний, ахлоқий, психологик, ижтимоий ва бошқа оқибатларини тўлиқ англамайдилар.

Жинсий эркинлик деганда, инсоннинг мустақил равишда, ҳеч қандай мажбурлашсиз, ўз жинсий эҳтиёжларини амалга ошириш, бошқаларнинг тегишли манфаатларига мажбуран таъсир қилмасдан жинсий шахсий эҳтиёжларини қондириш ҳуқуқи тушунилади[9].

А.П.Дяченконинг фикрича, "жинсий эркинлик – бу жамиятдаги жинсий муносабатлар услубига асосланган шахснинг субъектив ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари мажмуидир". Шахснинг жинсий дахлсизлиги эса, "бу ҳолда жинсий эркинликка эга бўлмаган шахс билан жинсий алоқада бўлишни ахлоқий ва қонуний тақиқлашни назарда тутати, чунки бундай шахслар уларга қарши қилинган жинсий ҳаракатларнинг маъноси ва оқибатларини тушуна олмайдилар ёки ўз ҳаракатларини бошқара олмайдилар"[13].

А.Н.Каменеванинг таърифича, жинсий эркинлик – бу 16 ёшга тўлган ақли расо шахснинг ҳуқуқи ҳисобланиб, 16 ёшга тўлмаган шахслар учун, шунингдек, улар билан содир этилган ҳаракатларнинг моҳияти ва аҳамиятини англай олмайдиган ва жиноятчига қаршилиқ кўрсата олмайдиган шахслар учун номусга тегишнинг объекти – жинсий дахлсизликдир[14].

Юқоридаги таҳлиллар асосида айтиш керакки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 4 боби “Жинсий эркинликка қарши жиноятлар” дея номланган, ваҳоланки, шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда номусга тегиш нафақат катталар ва ақлан соғлом аёллар, балки улар билан содир этилган ҳаракатларнинг моҳияти ва маъносини тушуна олмайдиган ва жинсий эркинлик ҳуқуқига эга бўлмаган, жиноятчига қарши тура олмайдиган вояга етмаганларга нисбатан кўплаб содир этилмоқда.

Шундай қилиб, биз номусга тегишнинг ўзига хос объектини шакллантиришда ҳам жинсий эркинлик, ҳам жинсий дахлсизлик белгиси бўлиши керак деб ҳисоблаймиз. Шу билан бирга, "жинсий эркинлик" ва "жинсий дахлсизлик" атамалари бир хил тушунчалар эмас. Шундай экан, бизнингча, ушбу бобни “Жинсий эркинликка ва жинсий дахлсизликка қарши жиноятлар” дея номалаш мақсадга мувофиқ.

Қолаверса, хорижий давлатлар Жиноят кодексларида (Россия Федерацияси, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Беларусь Республикалари) мазкур турдаги жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган бобнинг номи ҳам “Жинсий дахлсизлик ва жинсий эркинликка қарши жиноятлар” деб номланганлигини кўраемиз.

Бу борада Л.В.Логинованинг қарашлари ҳам аҳамитяли, зеро унинг фикрича, ўн олти ёшга тўлмаган шахсларга нисбатан жинсий тажовузнинг объекти жинсий эркинлик эмас, балки айнан жинсий дахлсизликдир. Яъни, вояга етмаганларга нисбатан содир этилган жинсий тажовузда, жиноятчи ҳеч қандай ҳолатда унинг жинсий эҳтиёжларини қондиришда ҳамроҳ бўла олмаслигини билади ва бу билан вояга етмаганнинг жинсий дахлсизлигига тажовуз қилади[15].

Шунингдек, яна бир қатор олимлар ҳам юқоридаги фикрни такрорлаган ҳолда, вояга етмаганларга нисбатан содир этиладиган номусга тегиш жиноятининг бевосита объекти

уларнинг жинсий эркинлиги бўлиши мумкин эмаслигини жинсий эркинлик бу бошқа одамнинг шахсиятига нисбатан жинсий ҳиссиётларини қондиришга имкон бериш ёки йўл қўймаслик қобилиятидир, деб ҳисоблашади. Қолаверса, олимлар, вояга етмаганларнинг жинсий дахлсизлиги уларнинг соғлиғи, ташқи жисмоний ҳолати, ақлий ривожланиш даражаси, маълумоти ва ҳоказоларидан қатъи назар, қонун билан ҳимояланган, дея ўз фикрларини асослашмоқда[16].

Номусга тегиш жиноятига асосан ахлоқий хулқ-атворини бузилиши ҳамда вояга етмаган шахсга нисбатан жинсий алоқа қилишга мойиллиги юқорилиги, хохиш иродасини бошқара олмаслиги ва мастлик ҳолати сабаб бўлаётганлиги ушбу шахсларнинг дунёқараши, уларнинг руҳий ҳолатидаги ўзгаришлар, жинсий ҳаёт ҳақида билими ва кўникмалари етарли даражада эмаслиги, оила қуриш, спиртли ичимликларга рўжу куйганлиги, жинсий ҳаёт кечириш ва ўз хохиш иродасини бошқа олмаслиги муаммолар билан изоҳланиши мумкин. Ушбу сабабларни бартараф этиш учун ота-оналар ёш фарзандларини қаровсиз ва назоратсиз қолдирмаслик, мактабгача таълим муассасаларига ва ўрта мактабларга бориб келишларини қузатувга олиш чораларини кўриши мақсадга мувофиқ.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, жинсий дахлсизликни – ўн олти ёшга тўлмаган шахслар билан уларнинг ахлоқий ва жисмоний ривожланишини ҳимоя қилиш мақсадида қонунчилик билан ҳар қандай жинсий ҳаракатларни амалга оширишни тақиқлаш тушуниш керак. Зеро, номусга тегиш жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий шаклларини такомиллаштириш жиноят ҳуқуқининг муҳим вазифаларидан биридир.

Номусга тегиш жиноятлари барвақт профилактикасини ташкил этиш мақсадида ҳуқуқбузарликларнинг умумий, якка тартибдаги ҳамда виқтимологик профилактикаси элементларини ўз ичига олувчи махсус профилактик чора-тадбирларни белгилаш ва уларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Бу борада куйидагилар тавсия этилади:

номусга тегиш жиноятларининг сифат ва миқдор кўрсаткичларини, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини доимий таҳлил қилиб бориш (таҳлил якуни бўйича номусга тегиш жиноятини содир этган барча шахсларнинг турмуш тарзи, бандлик ҳолати, ёши, жинси ва бошқа ижтимоий хусусиятларини ўрганиб, профилактик чора-тадбирларни белгилаш ҳамда асосий куч ва воситаларни йўналтириш);

номусга тегиш жиноятларининг барвақт олдини олишга доир профилактик чора-тадбирларни, биринчи навбатда, ушбу жиноятлар энг кўп содир этилган ҳудудларда ташкил этиш;

номусга тегиш жиноятларини содир этган шахсларни профилактик ҳисобга олиш, улар билан якка тартибдаги профилактик ишларни манзилли амалга ошириш ҳамда ижтимоий реабилитация қилиш чораларини кўриш;

номусга тегиш жиноятларини содир этган ва ундан жабрланган шахслар ҳамда мазкур жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитлари бўйича электрон ҳисоб юритиш амалиётини йўлга қўйиш, ушбу вазифани ҳудудий тергов бўлинмалари ходимларига юклаш;

номусга тегиш жиноятларининг барвақт профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектларнинг фаолиятини танқидий ўрганиш, камчиликларга йўл қўйган мутасадди ташкилот ва идоралар раҳбарларига нисбатан таъсир чораларини кўриш, бу борада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш идоралараро комиссияларининг имкониятларидан кенг фойдаланиш;

номусга тегиш жиноятларининг барвақт профилактикасини ташкил этишда бошқа давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва фуқароларни жалб қилиш, бу борада самарали натижа кўрсатганларни рағбатлантириш;

аҳоли ўртасида, умумий ўрта таълим мактаблари, ўрта-махсус ва олий таълим муассасаларида тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишда йирик реклама агентликлари, машхур блогерлар ва оммавий телеканаллар имкониятларидан кенг фойдаланиш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (Constitution of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)
2. 1989 йил 20 ноябрдаги “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенциянинг 16-моддаси // <https://lex.uz/docs/2595909> (Article 16 of the Convention "On the Rights of the Child" dated November 20, 1989 // <https://lex.uz/docs/2595909>)
3. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 10-моддаси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 18.05.2022 й., 03/22/770/0424-сон; 15.03.2023 й., 03/23/823/0150-сон; 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон (Article 10 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Guarantees of Children's Rights" of January 7, 2008 // National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375; 05/18/2022, No. 03/22/770/0424; 15.03.2023, No. 03/23/823/0150; 04/12/2023, No. 03/23/829/0208)
4. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 22.10.2021 й., 03/21/723/0983-сон; 14.03.2022 й., 03/22/759/0213-сон; 18.05.2022 й., 03/22/770/0424-сон; 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон; 08.05.2023 й., 03/23/838/0257-сон; 07.02.2024 й., 03/24/905/0106-сон (Family Code of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375, 10/22/2021, No. 03/21/723/0983; 14.03.2022, No. 03/22/759/0213; 05/18/2022, No. 03/22/770/0424; 04/12/2023, No. 03/23/829/0208; 08.05.2023, No. 03/23/838/0257; 07.02.2024, No. 03/24/905/0106)
5. <https://kun.uz/15107103#!>
6. Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления. Авто.канд.юрид.наук. - Москва — 2015.стр.30 // <https://www.dissercat.com/content/nenasilstvennyye-polovoye-prestupleniya> (Bimbinov A.A. Non-violent sexual offenses. Auto. kand. urid. nauk. - Moscow — 2015.str.30 // <https://www.dissercat.com/content/nenasilstvennyye-polovoye-prestupleniya>)
7. Яковлев Я.М. Половые преступления. - Душанбе: Ирфон, 1969. - С. 20-21. (Yakovlev Ya.M. Polovoye prestupleniya. - Dushanbe: Irfon, 1969. - S. 20-21)
8. Авдалян А.Я. Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты (компаративистское исследование). Авто.канд.юрид.наук. - Томск-2015.стр.24 // <https://www.dissercat.com/content/preduprezhdenie-prestuplenii-protiv-polovoi-neprikosnovennosti-nesovershennoletnikh-ugolovno> (Avdalyan A. Ya. Preduprejdienie prestupleniy protiv polovoy neprikosnovennosti nesovershennoletnix: ugotovno-pravovoy i kriminologicheskiiy aspekty (komparativistskoe issledovanie). Auto. kand. urid. nauk. - Tomsk-2015.str.24 // <https://www.dissercat.com/content/preduprezhdenie-prestuplenii-protiv-polovoi-neprikosnovennosti-nesovershennoletnikh-ugolovno>)
9. Горбачев М.А. Сексуальная преступность в России: криминологическое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2015. Стр.174 (Gorbachev M.A. Sexual crime in Russia: criminal investigation. Dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow - 2015. Str.174)
10. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 399 с. (Bojovich L.I. Lichnost i ee formation v detskom vozraste. - SPb.: Peter, 2008. - 399 p.)
11. Ғозиев Э. Психология. - Т.: «Ўқитувчи», 1994. -46-б. (Ghaziev E. Psychology. - Т.: "Teacher", 1994. -p. 46.)
12. Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам. - М., 2010. - С. 216-233. (Esakov G.A., Rarog A.I., Chuchaev A.I. Nastolnaya kniga sudji po ugotovnym delam. - М., 2010. - S. 216-233)
13. Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений. Автореф. дис.... докт. юрид. наук. М., 1993. С. 18. (Dyachenko A.P. Ugotovno-

- pravovaya okhrana grajdan ot prespleniy v sphere seksualnykh atnosheniy. Autoref. dis.... doc. walk science M., 1993. S. 18)
14. Каменева А.Н. Дискуссионные вопросы ответственности за изнасилование по уголовному законодательству Российской Федерации и уголовным законодательствам зарубежных государств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2009. Стр. 208 (Kameneva A.N. Diskussionnye voprosy otvetstvennosti za iznasilovanie po ugovolnomu zakonodatelstvu Rossiyskoi Federatsii i ugovolnym zakonodatelstvam zarubejnyx gosudarstv. Dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow 2009. Str. 208)
 15. Логинова Л.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности / Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. №3 (37). С. 307-311. (Loginova L.V. Legal and legal characteristics of presuppleniy protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy svobody lichnosti / Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni V.V.Bobkova filila Rossiyskoi tamojennoj akademii. 2010. No. 3 (37). S. 307-311.)
 16. Рашковская Ш.С. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. // Советское уголовное право. Часть особенная. Вып. 4. - М., 1959. - С.64; Андреева Л.А. О характере принуждения при изнасиловании // Правоведение. 1960. X92. С.154; Сущенко Ю.К. Ответственность за половые преступления против несовершеннолетних по советскому уголовному праву. Автореф. дис... канд.юрид. наук. - Саратов. 1967; Бажанов Л.И. Уголовная ответственность за преступления против личности.- Киев, 1977.-С.31. (Rashkovskaya Sh.S. Prestupleniya protiv jizni, zdorovya, svobody i dostoinstva lichnosti. // Sovetskoe ugovolnoe pravo. Chast osobennaya. Vyp. 4. - M., 1959. - S.64; Andreeva L.A. O character prinujdeniya pri iznasilovanii // Pravovedenie. 1960. X92. S.154; Sushchenko Yu.K. Otvetstvennost za polovye prestupleniya protiv nesovershennoletnix po sovetскому ugovolnomu pravu. Autoref. dis... cand. jurid. science - Saratov. 1967; Bajjanov L.I. Ugolovnaya otvetstvennost za prestupleniya protiv lichnosti.- Kiev, 1977.-С.31.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000